

ESTUDO DE CASO DE INTOXICAÇÃO POR CLONAZEPAM, HALOPERIDOL, DEPAKENE E PROMETAZINA

¹Laís Maurício Kfuri, ¹Jacó Victor Dantas Freire, ¹Lucas Riquelme Albuquerque Magalhães da Silva, ¹Thaís de Freitas Ribeiro, ²Maria Augusta Drago Ferreira.

e-mail: laiskfuri@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1. Aluno do curso de Farmácia da Universidade de Fortaleza;
2. Orientadora, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: Intoxicação corresponde à exposição de um indivíduo a agentes químicos (medicamentos, praguicidas, domissanitários e outros), com decorrente manifestação de sinais e sintomas ou alterações laboratoriais compatíveis com esse processo patológico. **Objetivos:** Descrever e analisar as condutas terapêuticas adotadas, em um caso de intoxicação decorrente do uso simultâneo de mais de um agente tóxico (polifarmácia). **Métodos:** O estudo foi baseado em relatório de um aluno da Farmácia, que acompanhou o atendimento ao referido caso de intoxicação, quando realizou atividade de estágio, em um Centro de Informação e Assistência Toxicológica, em um hospital público de nível terciário, referência no atendimento de urgência e emergência a eventos tóxicos, situado em Fortaleza-CE. A avaliação das condutas terapêuticas adotadas foi feita com base em informações obtidas a partir de revisão da literatura sobre o assunto. **Resultados e Discussão:** A paciente, atendida cerca de 24 horas após a ingestão dos agentes tóxicos, com história pessoal de transtorno bipolar tipo 2, síndrome de Asperger, insônia crônica e ansiedade, relatou a ingestão de 8 comprimidos de clonazepam (benzodiazepínico), meio frasco de haloperidol (butirofenona), 4 comprimidos de prometazina (fenotiazina) e 2 comprimidos de Depakene (sal sódico do ácido valpróico), mas negou a intenção de autoextermínio,

mesmo possuindo histórico de tentativa de suicídio, alegando ter ingerido os medicamentos para conseguir dormir. Encontrava-se consciente, orientada, cooperativa, eupneica, sonolenta, com queixas de sudorese fria e vertigem e relatou dois episódios de vômito, um no dia do incidente e outro no dia seguinte. O tratamento consistiu na monitorização da paciente com realização de exames, que se apresentaram dentro dos parâmetros de normalidade, manutenção do fluxo urinário por hidratação venosa e solicitação de acompanhamento psiquiátrico. Informa-se que, os episódios de vômito possibilitaram a descontaminação do trato gastrointestinal, de forma espontânea, o que levou à diminuição da quantidade dos medicamentos ingeridos, com conseqüente diminuição de seus efeitos tóxicos. O tratamento realizado foi adequado, pois estava em conformidade com o indicado na literatura para casos de intoxicação, devido à ingestão de múltiplas substâncias químicas. Dois dias após a admissão, a paciente teve alta hospitalar. Conclusão: Diante do exposto, torna-se evidente o alto risco associado a ingestão simultânea de diferentes medicamentos, visto que intoxicações podem ocorrer devido à superdosagem e efeitos colaterais exacerbados ou resultantes da ação combinada (interação) deles.

PALAVRAS CHAVE: Ação de Extensão; Ensino; Análises Clínicas.

REFERÊNCIAS

1. Canal Saúde - Prefeitura Municipal de Fortaleza. Disponível em: <<https://saude.fortaleza.ce.gov.br/ijf>>. Acesso em: 30 de janeiro de 2025.
2. Clonazepam. [Bula]. Hortolândia: GERMED LTDA, 2022. Disponível em: . Acesso em: 18 de junho de 2024 Depakene. [Bula]. São Paulo. Abbott Laboratórios do Brasil Ltda, 2024. Disponível em: . Acesso em: 18 de junho de 2024.
3. Depakene. [Bula]. São Paulo. Abbott Laboratórios do Brasil Ltda, 2024. Disponível em: . Acesso em: 18 de junho de 2024.

- Haloperidol. [Bula]. São Paulo. FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR – FURP, 2023. Disponível em: . Acesso em: 18 de junho de 2024.
5. HERNANDEZ, Edna Maria Miello et al. Manual de toxicologia clínica: orientações para assistência e vigilância das intoxicações agudas. In: Manual de toxicologia clínica: orientações para assistência e vigilância das intoxicações agudas. 2017. p. 475-475.
6. Intoxicação Exógena. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/saude-do-trabalhador/vigilancia-em-saude-do-trabalhador-vigisat/doencas-e-agravos-relacionados-aotrabalho/intoxicacao-exogena>>. Acesso em: 30 de janeiro de 2025.
7. KATZUNG, Bertram G.; TREVOR, Anthony J.. Farmacologia Básica e Clínica. 13. ed. Porto Alegre: Amgh Editora, 2017.
8. NORMANDO, L.V. et al. Polifarmácia e risco de intoxicação: análise acerca do uso de psicotrópicos. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences Volume 6, Issue 8 (2024), Page 1907-1918. Acesso em: 30 de janeiro de 2025.
9. OLSON, Kent R. Manual de toxicologia clínica. AMGH Editora, 2014.
10. Prometazina. [Bula]. São Paulo. INSTITUTO BIOCHIMICO IND. FARM. LTDA., 2023. Disponível em: <<https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/nomeProduto=PROMETAZINA>>. Acesso em: 12 de maio de 2024.